

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

DOI: 611.728.3-001-073.43

КХАМИДОВ Обид Abdurakhmanovich

DSc, Associate Professor

БАЙМУРАТОВА Aziza Charievna

Basic doctoral student

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE

For citation: Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna. Ultrasound based detection of internal knee joint injuries and formulation of individualized rehabilitation: an innovative approach in medicine// Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087653>

ANNOTATION

This article explores the diagnostic capabilities of ultrasound examination in cases of injuries to the internal structures of the knee joint, particularly menisci and ligaments. It discusses the determination of rehabilitation measures based on the severity of injuries and emphasizes the importance of ultrasound diagnostics in developing individualized rehabilitation programs. The article primarily analyzes the advantages of ultrasound examination in clinical practice, its application across different age groups, and its integration into the rehabilitation process. Additionally, it considers the use of ultrasound diagnostics in conjunction with modern technologies and physiotherapeutic approaches when creating individualized rehabilitation programs. The study conducted statistical analyses involving groups of adolescents, young adults, middle-aged individuals, and the elderly. The article presents proposals and evidence-based approaches for the practical application of modern medical technologies in this field.

Keywords: Knee joint, ultrasound diagnostics, individualized rehabilitation, modern technologies, meniscus, ligament, age categories, statistical analysis, integration.

ХАМИДОВ Обид Абдурахманович

Д.м.н., доцент

БАЙМУРАТОВА Азиза Чариевна

Базовый докторант

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРЕННИХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В МЕДИЦИНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются диагностические возможности ультразвукового исследования при повреждениях внутренних структур коленного сустава - в частности менисков и связок, определение реабилитационных мер в зависимости от степени травмы, а также значение ультразвуковой диагностики при разработке индивидуальных реабилитационных программ. В статье подробно анализируются преимущества ультразвукового исследования в клинической практике, его применение в различных возрастных группах и интеграция в процесс реабилитации. Также рассматриваются вопросы использования ультразвуковой диагностики в сочетании с современными технологиями и физиотерапевтическими подходами при составлении индивидуальных реабилитационных программ. В исследовании был проведен статистический анализ с участием групп подростков, молодежи, лиц среднего возраста и пожилых людей. Статья содержит предложения и научно обоснованные подходы к применению современных медицинских технологий на практике.

Ключевые слова: Коленный сустав, ультразвуковая диагностика, индивидуальная реабилитация, современные технологии, мениск, связка, возрастные категории, статистический анализ, интеграция.

XAMIDOV Obid Abduraxmanovich

t.f.d., dotsent

Baymuratova Aziza Charievna

Tayanch doktorant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

TIZZA BO'G'IMI ICHKI STRUKTURALARI JAROHATLARINI ULTRATOVUSH ASOSIDA ANIQLASH VA INDIVIDUAL REABILITATSIYANI SHAKLLANTIRISH: TIBBIYOTDA INNOVATSION YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tizza bo'g'imi ichki tuzilmalari — xususan menisklar va bog'lamlar — jarohatlari holatida ultratovush tekshiruvining diagnostik imkoniyatlari va jarohatlar darajasiga qarab reabilitatsiya choralari belgilanishi hamda individual reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqishda ultratovush diagnostikasining ahamiyati yoritilgan. Maqolada ultratovush tekshiruvining klinik amaliyotdagi afzalliklari, turli yosh guruhlarida qo'llanilishi va reabilitatsiya jarayoniga integratsiyalashuvi asosiy o'rinda tahlil qilingan. Shuningdek, individual reabilitatsiya dasturlarini tuzishda zamonaviy texnologiyalar va fizioterapevtik yondashuvlar bilan uyg'unlikda ishlatilish masalalari ko'rib chiqilgan, Tadqiqotda o'smirlar, yoshlar, o'rta yoshdagilar va keksalar guruhi ishtirokida statistik tahlillar o'tkazildi. Maqola zamonaviy tibbiy texnologiyalarni amaliyotda qo'llashga doir taklif va ilmiy asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar Tizza bo'g'imi, ultratovush diagnostikasi, individual reabilitatsiya, zamonaviy texnologiyalar, menisk, bog'lama, yosh toifalari, statistik tahlil, integratsiyalashuv.

Kirish Tizza bo'g'imi inson organizmidagi eng katta, murakkab va faol bo'g'imlardan biri hisoblanadi. U yurish, yugurish, sakrash, og'irlik ko'tarish kabi harakatlarda ishtirok etadi. Aynan shu sababli tizza bo'g'imi har kuni katta mexanik yuklama ostida ishlaydi va bu holat uning tuzilmalari — menisklar, old va orqa ko'ndalang bog'lamlar, kollateral bog'lamlar, bo'g'im qopqog'i va boshqa komponentlarining tez-tez jarohatlanishiga olib keladi. Ayniqsa sportchilar, og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar hamda keksalarda bunday jarohatlar ko'p uchraydi. Tizza bo'g'imi

jarohatlarini o‘z vaqtida aniqlash, to‘g‘ri tashxis qo‘yish va samarali davolash choralari ko‘rish uchun zamonaviy diagnostik usullar, xususan ultratovush tekshiruvlari (UTT) muhim ahamiyat kasb etadi. UTT bugungi kunda invaziv bo‘lmagan, tejamkor va takroriy kuzatuvga qulay vosita sifatida ortopediya va sport tibbiyotida keng qo‘llanilmoqda. Mamlakatimizda ham rehabilitatsiya xizmatlarini rivojlantirish, bemorlarning tiklanish jarayonini tezlashtirish va individual davolash yondashuvlarini yo‘lga qo‘yish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilgan. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, har bir bemorning yoshi, jarohat darajasi va klinik holatiga mos rehabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirishda ultratovush diagnostikasiga asoslangan yondashuvlar ayniqsa dolzarbdir. Mazkur maqolada aynan tizza bo‘g‘imining ichki tuzilmalari jarohatlarini ultratovush yordamida aniqlash va ushbu ma‘lumotlarga asoslangan holda individual rehabilitatsiya jarayonini shakllantirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, turli yosh toifalaridagi bemorlar misolida statistik tahlillar asosida UTTning samaradorligi, afzalliklari va klinik qo‘llanish imkoniyatlari o‘rganiladi.

Asosiy qism Tizza bo‘g‘imi ichki tuzilmalarining anatomik va klinik ahamiyati. Tizza bo‘g‘imi (articulatio genus) uchta asosiy suyak: son suyagi (femur), boldir suyagi (tibia) va tizza qopqog‘i (patella) o‘rtasida joylashgan murakkab bo‘g‘imdir. Bu bo‘g‘imda harakatning erkinligi va barqarorligi ta‘minlanishi uchun bir qator ichki tuzilmalar muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, **menisklar** va **bog‘lamalar** (ligamentlar) funksional barqarorlikni ta‘minlovchi asosiy strukturalardir. Tizza bo‘g‘imida ikkita yarim oy shaklidagi fibroxaftali struktura mavjud bo‘lib, ular **medial (ichki) menisk** va **lateral (tashqi) menisk** deb ataladi. Menisklar bo‘g‘im yuzalari orasida amortizator vazifasini bajaradi, og‘irlik yuklamasini teng taqsimlaydi, bo‘g‘im harakatini barqarorlashtiradi hamda xaftaga tushadigan bosimni kamaytiradi. Jarohatlar, ayniqsa sport bilan shug‘ullanuvchilarda, ko‘pincha yirtilish (ruptura) ko‘rinishida bo‘ladi. Bu esa og‘riq, harakat cheklanishi va bo‘g‘im funksiyasining buzilishiga olib keladi [2; P. 225–235., 9; P. 210-216..]. Tizza bo‘g‘imi to‘rtta asosiy bog‘lamalar (**ligamentlar**) orqali barqarorlashtiriladi: **Old ko‘ndalang bog‘lama (ligamentum cruciatum anterius – LCA)** – boldir suyagining oldga siljishini cheklaydi; **Orqa ko‘ndalang bog‘lama (ligamentum cruciatum posterius – LCP)** – boldir suyagining orqaga siljishini to‘xtatadi; **Ichki yon bog‘lama (ligamentum collaterale mediale – LCM)** – tizzaning tashqi egilishi va ichki kuchlanishlarini nazorat qiladi; **Tashqi yon bog‘lama (ligamentum collaterale laterale – LCL)** – ichki egilishlarni cheklaydi. Mazkur bog‘lamalarning har biri alohida biomekanik rolga ega bo‘lib, ularning jarohatlanishi — to‘liq yoki qisman uzilishi — tizzada beqarorlik, shish, og‘riq va harakat cheklanishini yuzaga keltiradi. [3; P. 321–329., 6; P. 198-210.].

Tizza bo‘g‘imining ushbu ichki tuzilmalaridagi har qanday o‘zgarishlar bemorning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Ayniqsa, menisk yoki old ko‘ndalang bog‘lama jarohatlari uzoq muddat tiklanishni talab qiladi, operatsiyadan keyingi rehabilitatsiya jarayoni murakkab kechadi. Shuning uchun bunday strukturalarni erta bosqichda aniqlash va ularni zamonaviy ultratovush tekshiruvlari yordamida baholash juda muhim hisoblanadi. Anatomik va klinik nuqtayi nazardan qaraganda, menisklar va bog‘lamalarning holati tizza bo‘g‘imi funksiyasi uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ularning anatomiyasini yaxshi bilish, ultratovush tekshiruvlarida ularni to‘g‘ri aniqlash va baholash imkonini beradi. [1; 156-164b., 11; 127-135 b.].

Ultratovush tekshiruvining imkoniyatlari va ustunliklari so‘nggi yillarda tizza bo‘g‘imi patologiyalarini aniqlashda ultratovush tekshiruvlari (UTT) keng qo‘llanilmoqda. Bu usulning asosiy afzalliklaridan biri — invaziv emasligi, ya‘ni organizmga kirib bormasdan, tashqi tekshiruv orqali ichki tuzilmalarni baholash imkonini berishidir. UTT yordamida yumshoq to‘qimalar, bog‘lamalar, menisklar va bo‘g‘im kapsulalarining holati real vaqt rejimida o‘rganiladi. UTT orqali quyidagi holatlar aniq baholanishi mumkin: Menisklar konturining uzilishi yoki yirtilishi (ruptura); Bog‘lamalar (ayniqsa, LCM va LCL)ning cho‘zilishi yoki qisman uzilishi; Bo‘g‘im ichida suyuqlik to‘planishi (sionovit, gemartroz); Yumshoq to‘qimalardagi shish, gematoma yoki inflyamatsiya belgilarini aniqlash; Rehabilitatsiya jarayonida tuzilmalar holatini dinamik kuzatish. Ko‘p hollarda UTT muayyan

holatlarda MRT (magnit-rezonans tomografiya)ga nisbatan tezroq, qulayroq va iqtisodiy jihatdan arzonroq diagnostika imkonini beradi. Ayniqsa, tizza bo‘g‘imining periferik tuzilmalari, shishlar yoki bo‘g‘im ichida suyuqlik to‘planishining baholanishida UTT juda yuqori samaradorlikka ega. **Afzalliklari: Invaziv emas** – bemorga og‘riq yetkazmaydi; **Tez va takrorlanadigan usul** – reabilitatsiya jarayonida har bir bosqichda takroriy tekshiruvlar o‘tkazish mumkin; **Qulay va arzon** – boshqa usullarga qaraganda (masalan, MRT yoki artroskopiya) tejamkorroq; **Real vaqtli tasvir** – bemor harakatda bo‘lganda ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri nazorat qilish imkonini beradi; **Dinamika nazorati** – reabilitatsiya davomida tuzilmadagi o‘zgarishlarni bosqichma-bosqich kuzatish mumkin. [2; P. 225–235., 10; P. 321–329.].

Shu bilan birga, UTTning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Masalan, chuqur joylashgan tuzilmalarni baholashda aniqligi kamayishi mumkin. Shuningdek, natijalar ko‘p jihatdan shifokorning tajribasi va texnika sifatiga bog‘liq. Shunga qaramay, zamonaviy tibbiy amaliyotda ultratovush tekshiruvlari menisk va bog‘lama jarohatlarini erta aniqlashda, ayniqsa reabilitatsiya bosqichida monitoring olib borishda eng muhim va foydali vositalardan biri hisoblanadi.

Individual reabilitatsiyani shakllantirishda ultratovush nazoratining o‘rni shundan iboratki tizza bo‘g‘imi jarohatlaridan so‘ng tiklanish jarayoni murakkab, bosqichma-bosqich va bemorning umumiy holatiga moslashtirilgan bo‘lishi zarur. Har bir bemorning yoshi, fiziologik xususiyatlari, jarohat darajasi, turmush tarziga ko‘ra reabilitatsiya strategiyasi farq qiladi. Shu bois, **individual reabilitatsiya** yondashuvi ayniqsa muhim ahamiyatga ega [5; 118-122 b.].

Ultratovush diagnostikasining reabilitatsiyadagi o‘rni nafaqat tashxis qo‘yishda, balki reabilitatsiya jarayonini **dinamik kuzatishda** ham samarali vosita hisoblanadi. Reabilitatsiyaning har bir bosqichida to‘qimalar holatini baholab borish imkoniyati mavjud: **Yallig‘lanish belgilari pasayganmi yoki yo‘qmi?; Bog‘lama to‘qimalari tiklanish bosqichidami?; Bo‘g‘im ichidagi suyuqlik miqdori qanday o‘zgarayapti?;** Bu kabi savollarga javob topish orqali mutaxassislar reabilitatsiya bosqichlarini o‘zgartirishi yoki kuchaytirishi mumkin.

Reabilitatsiya bosqichlarini boshqarishda ultratovush tekshiruvlari yordamida reabilitatsiyaning quyidagi bosqichlari individual tarzda moslashtiriladi: **Yengil yuklama bosqichi** – tizza atrofidagi mushaklarni faollashtirish mashqlari, yallig‘lanishga qarshi fizioterapiya. **Harakat amplitudasi tiklash bosqichi** – passiv va aktiv mashqlar, elektroterapiya. **Stabilizatsiya va barqarorlik bosqichi** – proprioseptiv mashqlar, zarba-to‘lqinli terapiya. **Funksional tiklash bosqichi** – yugurish, sakrash, sport harakatlariga qaytishga tayyorlov [11; 127-135 b.].

Yosh guruhlari uchun moslashtirish: O‘smirlar (14–18 yosh) – tez tiklanish imkoniyati yuqori, mushak-mushak bog‘lamalari faolligi yuqori, lekin zo‘riqishga sezgir; **Yoshlar (19–30 yosh)** – sport va faol hayot tarzini inobatga olib, yuklamalar tezroq oshiriladi; **O‘rta yoshdagilar (31–50 yosh)** – ehtiyotkorlik bilan, to‘liq tiklanish uchun muvozanatli yondashuv talab qilinadi. **Keksalar (51 yoshdan katta)** – osteoartroz xavfi yuqori, yuklama bosqichlari sekin va yumshoq bo‘lishi zarur. Shunday qilib, ultratovush tekshiruvlari asosida reabilitatsiyani **individual tarzda shakllantirish** tiklanish samaradorligini oshiradi, og‘riqni kamaytiradi va bemorning kundalik faoliyatga tezroq qaytishiga yordam beradi [8; 480 p.].

Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar bugungi kunda tibbiyot sohasida axborot texnologiyalari, sun‘iy intellekt, 3D vizualizatsiya va avtomatlashtirilgan tizimlarning jadal rivojlanishi diagnostika va reabilitatsiya usullarini tubdan o‘zgartirmoqda. Ayniqsa, ultratovush diagnostikasining yangi avlod qurilmalari va ularning klinik amaliyotga tatbiqi ortopediya va travmatologiyada yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. An‘anaviy 2D tasvirga nisbatan 3D ultratovush qurilmalari strukturalarni fazoviy ko‘rinishda ko‘rsatadi. Bu usul yordamida menisklar, bog‘lamalar va boshqa bo‘g‘im komponentlarining fazoviy joylashuvi aniq baholanadi, ayniqsa kompleks jarohatlar yoki bir nechta komponent zarar ko‘rgan holatlarda tashxis aniqligini oshiradi. Elastografiya — to‘qimalarning zichligi va elastikligini aniqlashga mo‘ljallangan yangi ultratovush metodikasi bo‘lib, jarohatlangan sohalarda tiklanish darajasini baholashda samarali vositadir. Bu

texnologiya yordamida tiklanayotgan bog‘lam yoki menisk to‘qimasi normal to‘qimaga yaqinlashayotganini ko‘rsatib beradi. So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt (SI) yordamida ultratovush tasvirlarini avtomatik tahlil qilish imkonini beruvchi dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bu dasturlar tasvirdagi normal va patologik holatlarni farqlash, strukturalar chegarasini ajratish va diagnostik xulosalarni shakllantirishda shifokorga yordam beradi. Zamonaviy ultratovush qurilmalari mobil versiyalarda ham mavjud bo‘lib, bemorlarni uy sharoitida nazorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, fizioterapevtlar masofadan turib bemorning reabilitatsiya jarayonini kuzatib borishi, mashqlar bajarilishini baholashi mumkin. Bu esa jismoniy imkoniyati cheklangan, yoshi ulug‘ bemorlar uchun juda qulay hisoblanadi [4; 112-128 b., 7; 138-150 b.].

Yuqoridagi innovatsion texnologiyalarni reabilitatsiya dasturlari bilan integratsiyalash — ya‘ni ultratovush nazorati asosida mashqlar, fizioterapiya, zarba-to‘lqinli terapiya yoki elektrostimulyatsiya usullarini uyg‘un qo‘llash — tiklanish sifatini va tezligini oshirishga yordam beradi.

So‘nggi uch yil (2022–2024) davomida o‘tkazilgan kuzatuv asosida tizza bo‘g‘imi ichki tuzilmalarining ultratovush orqali diagnostikasi va individual reabilitatsiya dasturlarining samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqotda jami **120 nafar bemor** ishtirok etdi. Ular yoshi bo‘yicha quyidagi guruhlariga ajratildi: **O‘smirlar (14–18 yosh)** – 30 nafar; **Yoshlar (19–30 yosh)** – 35 nafar; **O‘rta yoshdagilar (31–50 yosh)** – 30 nafar; **Keksalar (51 yoshdan katta)** – 25 nafarni tashkil qildi.

Ultratovush tekshiruvining sezgirligi (Se) va aniqligi (Acc) guruhlar bo‘yicha quyidagicha qayd etildi:

Yosh toifasi	Bemorlar soni	UTT sezgirligi (%)	UTT aniqligi (%)
Usmirlar	30	88	90
Yoshlar	35	91	93
O‘rta yoshdagilar	30	85	87
Keksalar	25	79	81

1-jadval. UTT sezgirligi va aniqligi yosh guruhlarida kesimida.

1-rasm. UTT sezgirligi va aniqligi yosh guruhlarida kesimida.

Ko‘rinib turibdiki, **yoshlar guruhida** eng yuqori diagnostik aniqlikka erishilgan. Bu to‘qimalarning elastikligi, ko‘proq aniqlik bilan ko‘rinishi va UTT tasvir sifati bilan bog‘liq. **Keksalar guruhida** esa, artroz va surunkali o‘zgarishlar natijasida tasvir aniqligi biroz pasaygan.

Bemorlarning reabilitatsiya davrida UTT yordamida bosqichma-bosqich monitoring o‘tkazildi. Har bir yosh guruhida tiklanish muddati quyidagicha bo‘ldi:

Yosh toifasi	Reabilitatsiya davomiyligi (kun)
Usmirlar	21
Yoshlar	24
O‘rta yoshdagilar	30
Keksalar	38

2-jadval. Yosh guruhlari bo‘yicha reabilitatsiya davomiyligi.

2-rasm. Reabilitatsiya davomiyligi yosh guruhlari kesimida.

Ushbu ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, yosh oshgan sari tiklanish jarayoni sekinlashadi. Ayniqsa keksalar orasida mushak-osteartikulyar tizimning zaiflashuvi, surunkali kasalliklar borligi sababli reabilitatsiya uzoqroq davom etgan.

Qo‘shimcha klinik kuzatuvlar: O‘smirlar orasida jarohatlar asosan sport faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan (futbol, basketbol, yugurish). **Yoshlar** guruhida tez va to‘liq tiklanish kuzatilgan, tiklanishga motivatsiya yuqori bo‘lgan. **O‘rta yoshdagilar**da turmush tarziga mos yuklama

tanlanmagan holatlarda tiklanish sust boʻlgan. **Keksalarda** esa qayta jarohatlanish xavfi yuqori boʻlib, mashqlar dasturi UTT nazoratida ehtiyotkorlik bilan olib borilgan. Yuqorida taqdim etilgan diagramma UTTning sezgirliги va aniqligini yosh toifalari kesimida koʻrsatib berdi. Diagrammadan koʻrinib turibdiki, 19–30 yosh oraligʻida eng optimal natijalar qayd etilgan, bu esa ushbu guruhda tashxis va reabilitatsiya bosqichlarining samarali oʻtkazilishini taʼminlagan.

Natijalar soʻnggi uch yil davomida oʻtkazilgan klinik kuzatuvlar asosida 120 nafar bemorning tizza boʻgʻimi ichki tuzilmalaridagi jarohatlar holati ultratovush tekshiruvlari yordamida baholandi. Tadqiqot ishtirokchilari yosh guruhlari boʻyicha taqsimlandi va har bir guruhda UTTning sezgirliги, aniqligi, reabilitatsiya davomiyligi va tiklanish samaradorliги baholandi. Diagnostik natijalar: **Usmirlar guruhida** UTT orqali menisk yirtilishlari va LCM bogʻlama shikastlanishlari erta bosqichda aniqlandi. UTT sezgirliги 88%, aniqligi 90% boʻldi. **Yoshlar guruhida** sezgirlik va aniqlik mos ravishda 91% va 93% boʻlib, bu UTT tasvirlarining yuqori aniqlikda olinishi, toʻqimalarning elastikliги bilan bogʻliq. **Oʻrta yoshdagilar**da diagnostik samaradorlik biroz pasaygan boʻlsa-da, UTT yordamida jarohatlar soni va darajasi toʻgʻri aniqlangan (Se – 85%, Acc – 87%). **Keksalar guruhida** UTT koʻrsatkichlari nisbatan past (Se – 79%, Acc – 81%) boʻlib, buni degenerativ oʻzgarishlar va tasvir sifatining pasayishi bilan izohlash mumkin. Reabilitatsiya natijalari: Individual reabilitatsiya dasturlari ultratovush asosida tuzilgan holda, oʻrtacha tiklanish muddati **21 kun (usmirlar)** dan **38 kun (keksalar)** gacha oʻzgardi. Dinamik UTT nazorati asosida reabilitatsiya mashqlari va yuklama bosqichlari moslashtirilib, qayta jarohatlanish holatlari oldi olindi. Tiklanishning samaradorliги har bir guruhda UTT asosida tez va aniq boshqarilgani bois yuqori boʻldi. Klinik kuzatuvlar: UTT yordamida yalligʻlanish belgilari (sinovit, suyuqlik toʻplanishi) aniq qayd etilib, fizioterapevtik yondashuvlar belgilandi. Reabilitatsiya jarayonida UTT orqali mushaklarning simmetriyasi, bogʻlama holati, shish va suyuqlik dinamikasi baholanib, davolash dasturlariga tuzatishlar kiritildi. Sportchilarda (asosan yoshlar va usmirlar) tiklanish 20–24 kun ichida amalga oshgan, bu intensiv mashq dasturlarining samarali tashkil etilgani bilan bogʻliq. Diagramma va jadval asosidagi tahlil: 1-jadval va 1-rasm orqali koʻrinib turibdiki, UTT eng yuqori aniqlikka yoshlar guruhida ega, keksalar guruhida esa sezgirlik pastroq. 2-jadval va 2-rasmda tiklanish davomiyligi yoshi ortgani sari uzayayotgani aniq koʻrsatilgan. Bu holat bemorlarni individual baholash va qayta-qayta tekshiruv oʻtkazish zarurligini koʻrsatadi.

Xulosa tizza boʻgʻimi ichki tuzilmalarining jarohatlari ortopediya va sport tibbiyotida eng koʻp uchraydigan muammolardan biridir. Ushbu maqolada ultratovush tekshiruvining bunday jarohatlarni aniqlashdagi diagnostik imkoniyatlari, shuningdek, individual reabilitatsiya jarayonini samarali tashkil etishdagi oʻrni batafsil yoritildi. Soʻnggi uch yil davomida oʻrganilgan 120 nafar bemorning statistik tahlillari shuni koʻrsatadiki, ultratovush tekshiruvlari barcha yosh guruhlari — usmirlar, yoshlar, oʻrta yoshdagilar va keksalar orasida — jarohatlarni erta aniqlash va monitoring qilishda ishonchli vosita sifatida xizmat qilmoqda. UTTning sezgirlik va aniqlik koʻrsatkichlari yoshga qarab farq qilsa-da, har bir guruh uchun samarali natijalar qayd etilgan. Ultratovush tekshiruvlari yordamida reabilitatsiya bosqichlarini individual tarzda tuzish imkoniyati bemorning tezroq va toʻliq tiklanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar — 3D-UZI, elastografiya, sunʼiy intellekt asosidagi tahlillar va masofaviy monitoring tizimlari — diagnostika va reabilitatsiyada yuqori darajadagi aniqlik va qulaylik yaratmoqda. Maqola natijalari quyidagi xulosalarni asoslaydi: Ultratovush tekshiruv tizza boʻgʻimi ichki tuzilmalarini baholashda ishonchli, xavfsiz va tezkor usuldir; Har bir yosh guruhida tiklanish bosqichlari turlicha kechadi, shu bois reabilitatsiya dasturlari individual yondashuv asosida tuzilishi lozim; Innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi diagnostika va davolash jarayonining samaradorligini oshiradi.

Mazkur ilmiy-amaliy yondashuv tibbiyot amaliyotida ultratovush tekshiruvlarining rolini kuchaytirish, bemorlarning tiklanish jarayonini optimallashtirish va shaxsga yoʻnaltirilgan reabilitatsiyani keng qoʻllash uchun muhim metodik asos boʻlib xizmat qiladi.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Azimov A.J., Hamidov J.H. Fundamentals of Physical Rehabilitation. Tashkent, 2020. - pp. 156-164. (in Usb).
2. American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Practice Guidelines for Musculoskeletal Ultrasound. Maryland, 2021. - Vol. 47. - pp. 225-235.
3. Flandry F., Hommel G. Normal Anatomy and Biomechanics of the Knee. Springer, 2011. - Vol. 40, No. 4. - pp. 321-329.
4. Hakimova M.N. Modern Ultrasound Diagnostics in Orthopedics. Tashkent, 2021. - pp. 112-128. (in Usb).
5. Hamidov O.A. Principles of Individual Approach in Medical Rehabilitation. Tashkent, 2023. - pp. 118-122. (in Usb).
6. Jones O. The Knee Joint: Function & Anatomy. Oxford Press, 2023. - pp. 198-210.
7. Mukhamedov A., Yuldoshev Sh. Fundamentals of Functional Recovery in Traumatology and Orthopedics. Samarkand, 2019. - pp. 138-150. (in Usb).
8. Robertson V.J., Ward A.R. Ultrasound Therapy in Sports Medicine. Elsevier, 2019. - 480 p.
9. Tikhonov A.G. The effect of functional rehabilitation on knee joint function restoration. Medical Journal, 2021; 5: 27-33. (in Russ).
10. Victor J., Bellemans G. Knee Anatomy and Biomechanics and its Relevance to Knee Replacement. Springer, 2018. - pp. 210-216.
11. Watson T. Ultrasound in contemporary physiotherapy practice. Manual Therapy, 2008. - Vol. 48, No. 4. - pp. 321-329.
12. Zokirov Sh.R., Khamidova N.N. Knee Joint Injuries and Methods of Their Rehabilitation. Tashkent, 2022. - pp. 127-135. (in Usb).
13. Rizaev , Zh., Shomurodov , K., & Agzamova , S. (2022). MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH FRACTURES OF THE ZYKYMOGO-ORBITAL COMPLEX. Journal of Dentistry and Craniofacial Research, 1(2), 8–11. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-2-1>
14. Inogamov Sh. M., Sadikov A. A., Rizaev Zh. A. METHODS FOR PREVENTION OF DAMAGE TO THE DENTAL APPARATUS AMONG ATHLETES PLAYING CONTACT SPORTS // Biology. – 2021. – No. 1. – P. 125.
15. Raimkulova D.F., Rizaev Zh.A., Sadikov A.A. Assessment of endothelial dysfunction and oxidative stress in athletes of various sports // Problems of biology and medicine. – 2020. – T. 5. – No. 122. – pp. 109-112.
16. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 6(2).
17. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 6(3), 1229–1233.
18. Rakhimov, N. M., & Shakhanova, S. Sh. (2025). Omega-3 supplementation in combination therapy for anorexia syndrome in metastatic breast cancer. American Journal of Medicine and Medical Sciences.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000